

TECHNICAL SCIENCES

POWDER FROM GROUND ALFALFA SPROUTS AS A SOURCE OF MACRONUTRIENTS FOR BREAD ENRICHMENT

Omarov Y.,

Associate Professor of the Department of Food Engineering and Expertise. Azerbaijan Technological University, Ganja, Azerbaijan, Candidate of Biological Sciences

Gurbanova S.,

Associate Professor of the Department of Food Engineering and Expertise. Azerbaijan Technological University, Ganja, Azerbaijan, Candidate of Biological Sciences

Aslanova M.

Acting Associate Professor of the department Food Engineering and Expertise. Azerbaijan Technological University, Ganja, Azerbaijan, Candidate of Technical Sciences

ПОРОШОК ИЗ МОЛОТЫХ РОСТКОВ ЛЮЦЕРНЫ КАК ИСТОЧНИК МАКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ХЛЕБА

Омаров Я.А.

доцент кафедры «Пищевая инженерия и экспертиза». Азербайджанский технологический университет, г. Гянджа, Азербайджан, кандидат биологических наук

Курбанова С.О.

доцент кафедры «Пищевая инженерия и экспертиза», Азербайджанский технологический университет, г. Гянджа, Азербайджан, кандидат биологических наук

Асланова М.С.

и.о. доцента кафедры «Пищевая инженерия и экспертиза». Азербайджанский технологический университет, г. Гянджа, Азербайджан, кандидат технических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553091>

Abstract

The article deals with powder from ground alfalfa sprouts as a source of macronutrients for bread enrichment. It is revealed that by adding alfalfa powder to wheat flour of the highest grade of “Mehriban” trademark it is possible to enrich bread with macronutrients necessary for human body. Comparative analysis of macronutrients quantity in alfalfa powder and flour has shown that knowing the value of macronutrients quantity increase in powder and flour, as well as their deviation from the daily requirement will allow to regulate the ratio of powder and flour in the recipe.

Аннотация

В статье рассматривается порошок из молотых ростков люцерны как источник макроэлементов для обогащения хлеба. Выявлено, что путем добавления порошка люцерны к пшеничной муке высшего сорта торговой марки «Мехрибан» возможно обогатить хлеб необходимыми для организма человека макроэлементами. Сравнительный анализ количества макроэлементов в люцерновом порошке и муке показал, что зная величину повышения количества макроэлементов в порошке и муке, а также их отклонение от дневной потребности позволит регулировать соотношение порошка и муки в рецептуре.

Keywords: flour, powder, sprouts, seeds, alfalfa, macronutrients, bread.

Ключевые слова: мука, порошок, ростки, семена, люцерна, макроэлементы, хлеб.

Введение

Известно, что во всех странах земного шара наблюдается недостаточность минеральных веществ в организме человека. Недостаток минеральных веществ в организме приводит к серьезным последствиям. Потому, что они играют очень важную роль в здоровом питании человека, в образовании и построении тканей организма. Минеральные вещества являются важными составляющими скелета человека, определяют состояние водно-солевого метаболизма, свертывающей системы крови, обеспечивают кислотно-щелочной баланс в организме, осмотическое давление клеточных и внеклеточных жидкостей, участвуют в мышечном сокращении,

создают нужные условия для нормального протекания процессов обмена веществ и энергии и т.д. Проведенные учеными исследования показывают, что в последнее время население всего мира употребляет такие продукты питания, которые бедны минеральными веществами. При несбалансированном питании у населения снижается продолжительность жизни. Это что приводит к развитию тяжелых патологических состояний [1]. В связи с этим для обеспечения организма человека необходимо включать в рацион питания такие растительные культуры, которые богаты минеральными веществами.

В организме человека обнаружено 66 макроэлементов. Без этих элементов человеческий организм не может работать нужным образом [2, 3].

Ухудшение экологического состояния и ограниченные возможности применения натурального сырья растительного происхождения, привело к тому, что во многих странах в рецептуру хлеба и хлебо-булочных изделий добавляют растительное сырье лекарственного происхождения. С точки зрения безопасности пищевых продуктов на наш взгляд это очень необходимо. Однако при этом необходимо учитывать динамику влияния многомерных факторов на состояние продовольственной безопасности [4]. При использовании натурального сырья растительного происхождения необходимым является уделение особого внимания культивируемым кормовым растениям. Потому, что применяя дикорастущих растений можно решить многие ресурсные проблемы. Так, чтобы обеспечить организм человека некоторыми важными питательными веществами, а также макроэлементами лучшим носителем может быть хлеб и хлебо-булочные изделия. Эти изделия непосредственно входят в повседневный рацион человека.

Для обогащения хлеба и хлебо-булочных изделий применяются различные способы, одним из которых, является применение подходящего и экономически выгодного сырья растительного происхождения. Примером этого могут быть плоды, овощи и зерновые культуры, которые позволяют улучшить качество и обогатить хлеб и хлебо-булочные изделия макро- и микроэлементами [5, 6]. Они, также играют большую роль в протекании физико-химических процессов [7, 8, 9, 10], которые зависят от энергетических воздействий на сырьё рецептуры [11, 12, 13] при производстве хлеба и хлебо-булочных изделий.

В Азербайджане имеется широкая сырьевая база: тыква, айва, хурма [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20],

шиповник [21, 22, 23], шелковица [24], нут [25, 26], чечевица [27, 28], люцерна [29, 30], пайза [31, 32], виноград [33, 34], яблоко [35], портулак [36] и т.д.

Выявлено, что существующие технологии производства не обеспечивают достаточную полноценность хлеба и хлебо-булочных изделий макроэлементами. Это свидетельствует тому, что в настоящее время разработка, либо совершенствование производственных технологий и обеспечение высокого качества пищевых продуктов с использованием местного сырья является актуальной.

Цель работы - изыскание возможностей использования порошка из молотых ростков семян люцерны для повышения количества макроэлементов в хлебных изделиях.

Объекты и методика проведения исследования

Объектами исследования являются порошок, полученный из молотых ростков люцерны и пшеничная мука высшего сорта торговой марки Mehriban, закупленная в маркете Hyper Gold Amina в городе Гянджа. Для достижения поставленной цели сравнивали содержание макроэлементов в порошке, полученного из молотых ростков семян люцерны и пшеничной муке.

Содержание макроэлементов определяли на атомно-абсорбционном спектрометре AAnalyst 400 (Perkin Elmer, США).

Сначала определяли по ГОСТу количество сырой клейковины в пшеничной муке, на линейке измеряли растяжимость, на приборе ИДК-1М определяли индекс деформации клейковины, на приборе Pfeuffer HE-50 (Германия) определяли влажность, на приборе P3-ТБМС-М определяли цвет, на приборе Хагберга-Пертена (Швейцария) определяли число падения пшеничной муки. Результаты определения показателей пшеничной муки показаны в таблице 1.

Таблица-1

Показатели пшеничной муки

Показатели	Значения
Количество сырой клейковины, %	31,6
Растяжимость клейковины по линейке, см	9,5
Показатель ИДК, ед. прибора	77,8
Влажность, %	14,0
Цветность, ед. прибора	52,5
Зольность, %,	0,6
Число падения, сек.	265,0

Люцерна это ярового типа травянистое растение и относится к семейству бобовых. Ассортимент люцерны во всем мире насчитывается более 100, а в Азербайджане встречается 21 видов. Из них широко распространены люцерна посевная (синяя) – *Medicago sativa*, люцерна серповидная (желтая) – *Medicago falcata*, люцерна средняя (изменчивая) – *Medicago varia*. В семенах люцерны количество макроэлементов достаточно больше, которые нужны для поддержания здоровья человека.

Порошок из молотых ростков семян люцерны был получен следующим образом. Сначала подбирали качественные семена люцерны и тщательно

промывали их на сите под водопроточной струи. После этого замачивали их в воде в течение 6-8 часов при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ в хорошо освещенном месте. При этом во время прорастания семян люцерны обеспечивается образование питательного зеленого хлорофилла. Затем сливали воду и оставляли семена люцерны в банке для проращивания вверх дном. 2 раза в сутки промывали семян люцерны и наполняли банку водой, до тех пор пока все семена не будут покрыты, и затем снова сливали её через несколько минут. По истечении 7-8 дней после прорастания семян люцерны получали съедобные ростки. Далее при температуре около $45 \pm 5^\circ\text{C}$

высушивали их и перемалывали с помощью измельчителя в порошок, что позволяло сохранить большую часть питательных веществ.

Результаты и их обсуждения

В таблице 2 показаны результаты сравнительного анализа количества макроэлементов в порошке, полученного из молотых ростков семян люцерны и в пшеничной муке высшего сорта Mehriban.

Таблица-2

Макроэлементы порошка из молотых ростков люцерны и пшеничной муки высшего сорта Mehriban, мг/100 г

Макроэлементы	Норма, мг/сут	Количество макроэлементов				Общее количество в смеси из порошка и муки	
		Порошок		Мука		мг	% от нормы
		мг	% от нормы	мг	% от нормы		
Калий, К	2500	78,6	3,2	120,0	4,8	198,6	8,0
Фосфор, Р	800	71,2	8,8	86,0	10,8	157,2	19,6
Кальций, Са	1000	31,7	3,2	18,0	1,8	49,7	5,0
Магний, Mg	400	26,6	6,8	15,0	3,8	41,6	10,6
Натрий, Na	1300	5,8	0,5	3,0	0,23	8,8	0,73
Сера, S	1000	4,6	4,6	68,0	6,8	72,6	11,6
Хлор, Cl	2300	0,0	0,0	19,0	8,3	19,0	0,83

Как видно из таблицы 2 при добавлении порошка к муке высшего сорта общее количество макроэлементов увеличивается: калий до 198,6 мг/100 г, фосфор до 157,2 мг/100 г, кальций до 49,7 мг/100 г, магний до 41,6 мг/100 г, натрий до 8,8 мг/100 г, сера до 72,6 мг/100 г, хлор до 19 мг/100 г.

При этом %от нормы суточной потребности макроэлементов составляет: калий 60,4%, фосфор 54,7%, кальций 36,22%, магний 36,1%, натрий 34,1%, сера 93,7%, хлор 100%.

Таким образом, изучение в дальнейшем технологической основы производства [37] по применению порошка, полученного из ростков семян люцерны, позволит обогатить хлеб и хлебо-булочные изделия макроэлементами.

Выводы

При проведении исследований установлено, что использование порошка, полученного из молотых ростков семян люцерны путем добавления его к пшеничной муке высшего сорта, можно обогатить хлебобулочные изделия макроэлементами, которые необходимы для функционирования организма и обеспечения здоровья человека.

Список литературы:

1. Хоменко О.Е., Хоменко Е.И. Минеральные вещества и здоровье человека / Рудана. 2018. 17с. https://www.researchgate.net/publication/327792174_MINERALNYE_VESESTVA_I_ZDOROVE_CELO_VEKA
2. Adjepong M., Agbenorku P., Brown P., et al. The role of antioxidant micronutrients in the rate of recovery of burn patients: a systematic review // Burns Trauma. 2016. Vol. 4. P. 18. <https://doi.org/10.1186/s41038-016-0044-x>
3. Pizzino G., Irrera N., Cucinotta M., et al. Oxidative stress: harms and benefits for human health // Oxid Med Cell Longev. 2017. Vol. 2017. P. 8416763. <https://doi.org/10.1155/2017/8416763>
4. Манджиев В.Н., Манджиева А.Н. К актуальным вопросам продовольственной безопасности // Национальная научная конференция «Безопасность в условиях

глобализации мира», 19-20 декабря 2019 г. [Текст]: [посвящ. 75-летию со дня рождения первого президента КалмГУ, проф. Г.М. Борликова: материалы] / редкол.: Б.К. Салаев, В.А. Эвиев [и др]. – Элиста: Изд-во Калм. гос. ун-та. 2019. С. 38-40;

5. Байрамов Э.Э., Набиев А.А. Использование порошка из молотых ростков люцерны для повышения содержания макроэлементов в хлебе // Вестник науки. 2025. Т. 3. № 1(82). С. 1601-1618. <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2025-182-1601-1618>.

6. Байрамов Э.Э., Набиев А.А. Использование порошка из молотых ростков люцерны для повышения содержания макроэлементов в хлебе // Вестник науки. 2025. Т. 1. № 2 (83). С. 934-943. <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2025-283-934-943>.

7. Байрамов Э.Э. Совокупность физико-химических процессов, развивающихся при замесе теста // Хлебопродукты. 2019. № 1. С. 52-55. <https://www.khleprod.ru/?view=article&id=3615:sovokupnost-fiziko-khimicheskikh-protsesov-razvivayushchikhsya-pri-zamese-testa&catid=302>.

8. Байрамов Э.Э. Физико-химические процессы, развивающиеся при замесе теста на границе раздела компонентов // Хлебопродукты. 2019. № 5. С. 62-65. <https://khleprod.ru/component/jshopping/product/view/25/181>.

9. Байрамов Э.Э. Физико-химические процессы, развивающиеся на границе раздела теста и рабочих органов тестомесильной машины при замесе теста / Техника и технология пищевых производств: материалы XV Юбилейной Междунар. науч.-техн. конф., 19–20 апреля 2023 г., в 2-х т., Могилев // Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. – Могилев: БГУТ, 2023. Т. 1. С. 282-283. https://www.bgut.by/sites/default/files/userfiles/SCIE_NCE/tom_1_2023.pdf#page=282

10. Bayramov E., Nabiev A. Physical and chemical processes developing in the mass of components during dough mixing // Food science and technology.

2019. 13. Pp.10-17. <http://dx.doi.org/10.15673/fst.v13i3.1451>
11. Байрамов Э.Э. Совокупность энергетических воздействий, условий и средств передачи энергии рецептурным компонентам теста // Известия вузов. Пищевая технология. 2018. № 2-3 (362-363). С. 108-112. <https://ivpt.ru/tocs/362-363/28>
12. Байрамов Э.Э. Энергетические воздействия, условия и средства подачи энергии рецептурным компонентам теста // Актуальные направления инновационного развития животноводства и современных технологий продуктов питания, медицины и техники: сборник статей междунар. научно-практич. конференции, 28-29 ноября 2017 г. – пос. Персиановский: Донской ГАУ. 2017. С. 187-190. <https://elibrary.ru/item.asp?id=32793240>
13. Байрамов Э.Э., Годжаев Т.Б. Энергетические воздействия, условия и средства подачи энергии при замесе теста / XI Международная научная конференция студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств». 18-19 апреля 2019 г. – Могилев: МГУП. 2019. С. 83;
14. Bayramov E., Akbarova F., Mustafayeva K., Gurbanova S., Babayeva U., Aslanova M., Nabiyeu A. Application of persimmon syrup to increase the biological value and organoleptic indicators of bread // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. 6 (11 (120)). 69-88. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.267161>
15. Байрамов Э.Э. Исследование влияния хурмового сиропа на органолептические показатели хлеба // Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вызовы и достижения современной науки», посвященная 8 ноября – Дню Победы. 3-4 ноября 2022 г. – Гянджа: АТУ, 2022. С. 24-25;
16. Bayramov E.E., Nabiyeu A.A. Study of the share of changes in the content of qualitative indicators of bread with the addition of persimmon syrup // 2th International Conference on Engineering Sciences. 21-22 september 2023. – Ganja: Azerbaijan Technological University. Perfect Publishing. 2023. Pp. 292-297;
17. Байрамов Э.Э., Омаров Я.А., Набиев А.А. Исследование влияния хурмового сиропа на качественные показатели хлеба // Продукты питания: производство, безопасность, качество : материалы международной научно-практической конференции. 21 февраля 2024 г. - Уфа : Башкирский ГАУ, 2024. С. 113-119. <https://www.bsau.ru/upload/iblock/932/Материалы%20конференции.pdf#page=114>
18. Омаров Я.А., Набиев А.А., Ахмедова Э.А. Обогащение хлеба витаминами с использованием хурмового сиропа // Вестник науки. 2024. № 7(76). Т. 2. С. 582-593. <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2024-776-582-593>
19. Bayramov E., Mikayilov V., Nabiyeu A. Establishing the character and share of changes in minerals during the production of bread with the addition of syrup persimmon // Journal Proceedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions. 2024. 2 (148). 607-620. <http://82.194.3.83:12123/jspui/handle/123456789/393>;
20. Gurbanova S.O., Nabiyeu A.A. Investigation of the quality indices of the persimmon fruit during the storage under various conditions // ASAU Proceedings, Ganja. 2016. 53-58;
21. Кязимова И.А., Хусаинова И.Ю., Набиев А.А. Исследование технологии производства соков из тыквы, плодов хурмы и шиповника // Пищевая промышленность, 2018. № 6. С. 53-55. <https://www.foodprom.ru/journals/pischevaya-promyshlennost/1296-pischevaya-promyshlennost-6-2018>
22. Kazimova I.A., Akhundov P.F., Nabiyeu A.A. The yields of opaque juice and pomace of pumpkin, quince, persimmon fruits and dog rose berries processed using various methods // Mittlungen Klosterneburg, 2020. 1(70). 10-19;
23. Omarov Y., Bayramov E., Naciyeu A., Gurbanova S., Aslanova M., İsmayilov M., Nabiyeu A. Establishing the character and share of changes in nutrients during the production of bread with the addition of dog rose syrup // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2024. 1 (11 (127)). 6-19. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.297772>
24. Акбарова Ф.А., Байрамов Э.Э., Набиев А.А. Обработка результатов дегустации хлеба, обогащенного шелковичным сиропом // IV Международный научно-практический форум, посвященный «Дню Хлеба и соли» и III Международная конференция «Пищевые технологии будущего: инновации в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции». 16-17 марта 2022 г. – Саратов. 2022. С. 447-451. https://www.vavilovsar.ru/files/pages/49064/1667303619_Сборник%202022%20готово.pdf#page=394
25. Мустафаева К.А., Акперова Ф.А., Набиев А.А. Оценка химического состава муки из гороха сортов «Нармин» и «Султан» в сравнении с мукой из мягкой пшеницы сорта «Азаматли-95» // Хлебопечение России, 2018. № 4. С. 35-38;
26. Шихалиева К.Б. Роль генофонда нута (cicer arietinum L.) из коллекции зернобобовых культур в решении задач селекции в Азербайджане // Endless Light in Science. 2022. С. 354-361. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-genofonda-nuta-cicer-arietinum-l-iz-kolleksii-zernobobovyh-kultur-v-reshenii-zadach-selektii-v-azerbaydzhane>
27. Mustafayeva K.A., Bayramov E.E., Nabiyeu A.A. The study of the influence of lentil flour of the Arzu variety on the appearance of bread prepared from flour of the wheat variety Azamatli-95 // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. (10-12 June). 2020. Pp. 145-151. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/DYNAMICS-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-WORLD-SCIENCE_10-12.06.20.pdf#page=145
28. Bayramov E.E., Nabiyeu A.A., Mustafayeva K.A. The study of the influence of lentil flour of the Jasmin variety on the appearance of bread prepared from flour variety wheat Azamatli-95 // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. (14-16 June). 2020. Pp.

128-134. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/EURASIAN-SCIENTIFIC-CONGRESS_14-16.06.2020.pdf#page=128

29. Манджиева А.Н, Байрамов Е.Е, Набиев А.А. Изучение возможности использования люцерны при производстве хлебо-булочных изделий / Республиканская научно-практическая конференция в гибридном формате на тему «Роль университетов в развитии инновационных экосистем», посвященная Дню Победы. 5-6 ноября 2024 г. - Гянджа: АТУ, 2024. С. 92-95;

30. Байрамов Э.Э., Набиев А.А. Использование порошка из проросших семян люцерны для повышения витаминов в хлебе // Научное обеспечение технологического развития и повышения конкурентоспособности в пищевой и перерабатывающей промышленности: Сборник материалов 4-й Международной научнопрактической конференции. 26-27 ноября 2024 г., г.Краснодар / Кубанский филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. – Краснодар, 2024. С. 306-308;

31. Муштатенко Е., Садыгова М., Байрамов Э., Набиев А. Сравнительный анализ аминокислотного состава пайзовой и пшеничной муки // Республиканская научно-практическая конференция в гибридном формате на тему «Роль университетов в развитии инновационных экосистем», посвященная Дню Победы. 5-6 ноября 2024 г. - Гянджа: АТУ, 2024. С. 47-49;

32. Садыгова М.К., Шамакова Н.Г., Байрамов Е.Е., Набиев А.А. Экологический аспект при разработке рецептуры хлебных палочек функционального назначения на основе муки из

зерна пайзы // Республиканская научно-практическая конференция в гибридном формате на тему «Роль университетов в развитии инновационных экосистем», посвященная Дню Победы. 5-6 ноября 2024 г. - Гянджа: АТУ, 2024. С. 68-72;

33. Набиев А.А., Байрамов Э.Э., Багирзаде А.С. Исследование активности окислительных ферментов при хранении винограда // Вестник науки. 2024. Т. 3. № 12(81). С. 2083-2096. <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2024-1281-2083-2096>

34. Омаров Я.А., Байрамов Э.Э., Набиев А.А. Биохимические показатели в ягодах разных столовых сортов винограда в зависимости от степени зрелости и способа их хранения // Вестник науки. 2025. Т. 2. № 1(82). С. 1501-1512. <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2025-182-1501-1512>

35. Омарова С.Н., Омаров Я.А., Кулиев А.А. Молекулярные формы NADP-зависимой изоцитратдегидрогеназы плодов яблоны // Известия Бакинского Государственного Университета. 2010. № 3. С. 66-72;

36. Тагиев М.М., Джавадов М.М., Набиев А.А. Исследование качественных показателей портулака в зависимости от степени зрелости // Вестник науки. 2025. Т. 4. №4 (85). 1259-1271. <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2025-485-1259-1271>

37. Набиев А.А., Байрамов Э.Э., Алекперов А.Ю. Технологические основы производства. - Гянджа: STAR, 2024. - 528 с.